

ASPEK HUKUM DAN ETIKA BISNIS PADA INDUSTRI PERFILMAN NASIONAL

Nuryadi Wijiharjono
Fakultas Ekonomi UHAMKA

ABSTRAK

Tujuan tulisan ini adalah mengkaji lingkungan bisnis industri perfilman nasional dari perspektif hukum dan etika bisnis. Ada dua masalah yang diajukan dalam artikel ini. Pertama, bagaimana lingkungan bisnis industri perfilman nasional dilihat dari perspektif hukum dan etika bisnis? Kedua, dalam perspektif hukum dan etika bisnis, apa implikasinya perubahan lingkungan bisnis, terutama di bidang teknologi informasi, terhadap pasar film nasional?

Secara teoretis aktivitas kreatif berkorelasi secara alamiah dengan output. konsistensi dan koherensi antara elemen-elemen identitas perusahaan (missal: corporate culture, corporate design, corporate communication and corporate behavior) merupakan masalah krusial dalam mengembangkan citra perusahaan.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa implikasi pada pasar film nasional. Dari aspek hukum dan etika bisnis, terjadi terutam pada produk bajakan, di mana dapat merugikan industri perfilman nasional. Bahkan bukan hanya industri perfilman saja yang terpukul, tetapi rangkaian dari industri tersebut juga ikut terpukul.

Film berpengaruh pada perilaku dan budaya masyarakat. Perlu adanya penegakan hukum dan komitmen etis yang bertumpu pada nilai-nilai moral bangsa dari semu pihak, terutama kalangan insan perfilman, dalam memproduksi film agar dilahirkan film-film bermutu, bukan saja secara artistik tetapi juga secara komersial

Kata Kunci: *Industri Perfilman Nasional*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri kreatif saat ini memiliki kementerian tersendiri. Artinya, pemerintah agaknya menaruh harapan besar pada kreativitas anak bangsa dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi. Salah satu industri kreatif yang menonjol di dunia, terutama di Amerika Serikat dan India, adalah film. Menurut undang-undang, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sedangkan kegiatan perfilman, menurut undang-undang, adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.¹

Dalam pengembangan organisasi industri kreatif, termasuk film, menurut Pitta *al.* (2008), lingkungan internal perusahaan seperti orientasi pasar, budaya perusahaan, struktur perusahaan, dan lingkungan lokal memiliki pengaruh yang kuat. Di samping

¹ Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

itu, faktor lingkungan bisnis eksternal juga sangat berpengaruh seperti politik, potensi pasar, landasan ekonomi, kebudayaan, dan aturan hukum²

Di banyak daerah di Indonesia, banyak perusahaan bioskop mengalami gulung tikar.³ Industri perfilman nasional terpuruk akibat pasar domestik didominasi oleh film-film impor sejak tahun 1990-an di masa akhir Orde Baru. Bukan hanya pasar film untuk orang dewasa, film anak-anak pun dibanjiri film impor. Dalam hal ini, agaknya menjamurnya film digital dan tayangan film stasiun televisi ikut berperan menciptakan pasar film domestik yang timpang. Dengan kata lain, perubahan lingkungan bisnis telah memengaruhi secara signifikan kelangsungan industri perfilman nasional.

Terdapat dua alasan mengapa lingkungan bisnis industri perfilman nasional menarik untuk dikaji:

1. Terdapat kecenderungan bahwa industri perfilman mengabaikan lingkungan bisnis, terutama pada aspek lingkungan sosial-budaya masyarakat. Padahal perfilman, menurut undang-undang mempunyai fungsi: (a) budaya; (b) pendidikan; (c) hiburan; (d) informasi; (e) pendorong karya kreatif; dan (f) ekonomi.⁴
2. Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan mudahnya akses masyarakat dalam mengkonsumsi film tanpa restriksi atau sensor.⁵

Harus diakui memang, industri perfilman pernah bangkit sebentar dengan munculnya film-film yang memperoleh sambutan pasar, tetapi kemudian anjlok kembali hingga kini. Dibandingkan dengan sektor industri perbankan yang dapat dengan mudah memperoleh dana talangan dari pemerintah (BI), sektor industri perfilman nasional nampaknya harus bersedia hidup mandiri.

Tiga hal yang saling terkait dalam industri perfilman adalah produksi, distribusi, dan eksibisi.⁶ Dalam bidang produksi, orang-orang film dan para pekerja kreatif kita, tidak kalah kualitasnya dengan pihak asing. Beberapa dari karya anak bangsa ini berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dari festival film internasional. Tetapi dalam masalah distribusi dan eksibisi agaknya kurang menjadi perhatian. Padahal film yang berkualitas secara artistik-sinematik tidak serta merta berkorelasi dengan penerimaan pasar.

Persoalan semacam ini dapat mengurangi minat para investor untuk berpartisipasi dalam mengembangkan industri perfilman nasional. Harus diakui memang, selain para pekerja kreatif perfilman, industri perfilman melibatkan banyak aktor lain yang berhubungan dan bahkan memengaruhi suksesnya sebuah

² Pitta, D.A., V.R. Wood, dan Frank J.F. 2008. Nurturing an effective creative culture within a marketing organization. *Journal of Consumer Marketing* 25 (3): 137-148.

³ *Republika*, 23/5/2009.

⁴ Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

⁵ "Nonton Film Porno di Gedung DPR?" Kasus seorang anggota DPR RI yang tertangkap basah oleh kamera wartawan ketika sedang sidang beberapa waktu lalu, adalah bukti bahwa sensor terhadap pornografi tidak ada (*kompasiana.com* 9/4/2011; *kompas.com*; *metrotvnews.com*, 8/4/2011).

⁶ Eliashberg, J., A. Elberse, dan M.A.M.M Leenders. 2006. The motion picture industry: Critical issues in practice current research, and new research direction. *Marketing Science* 25 (6): 638-661. Lihat juga, Hennig-Thurau, T., V.H. Sattler, F.H. Eggers dan M.B. Houston. 2007. The last picture show? Timing and order of movie distribution channels. *Journal of Marketing*. 71 (Oktober): 63-83.

film. Peran distributor, pengusaha bioskop, dan pemerintah misalnya, jelas tidak dapat diabaikan.⁷

1.2. Tujuan

Tujuan makalah ini adalah mengkaji lingkungan bisnis industri perfilman nasional dari perspektif hukum dan etika bisnis.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat dua masalah yang akan dikaji dalam makalah ini:

1. Bagaimana lingkungan bisnis industri perfilman nasional dari perspektif hukum dan etika bisnis?
2. Dalam perspektif hukum dan etika bisnis, apa implikasinya perubahan lingkungan bisnis, terutama di bidang teknologi informasi, terhadap pasar film nasional?

III. METODE PENULISAN

Untuk mencapai tujuan makalah ini, sebagaimana telah disebutkan diawal tulisan, maka metode/sistematika penulisan adalah: Pertama, agar fokus terlebih dulu penulis kemukakan perumusan masalah. Pada bagian selanjutnya, atau kedua, akan penulis uraikan literatur yang terkait. Berisi mengenai lingkungan bisnis industri perfilman, terutama peran pemerintah di negara-negara maju. Pada bagian ini penulis juga akan kemukakan data perfilman nasional. Ketiga adalah analisis kritis. Dan terakhir, kelima, adalah kesimpulan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya.

IV. LANDASAN TEORI

Dalam membangun industri, pemerintah memiliki pengaruh yang kuat untuk menciptakan keunggulan kompetitif nasional.⁸ Industri perfilman, sebagaimana industri lainnya, posisinya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik.⁹ Maka, strategi dan kebijakan pemerintah harus berfokus pada dimensi sumber daya manusia (*human capital*). Fokus pada pengembangan bisnis, manajemen, dan dukungan keterampilan terutama yang berpotensi ekspor.¹⁰

Pengembangan kreativitas berhubungan dengan kebijakan pemberian subsidi.¹¹ Sebagaimana industri perfilman di India, mereka tidak hanya mendapat dukungan dari

⁷ Porter, Michael E. 1991. Towards a dynamic theory of strategy. *Strategic Management Journal* 12: 95-117.

⁸ Porter, Michael E. 1991. Towards a dynamic theory of strategy. *Strategic Management Journal* 12: 95-117.

⁹ Shorthose, Jim. 2004. A more critical view of the creative industries: Production, consumption, and resistance. *Capital & Class* 84 (Winter): 1-9.

¹⁰ Higgs, P., dan S. Cunningham 2008. Creative industries mapping: Where have we come from and where are we going? *Creative Industries Journal* 1 (1): 7-30.

¹¹ Lee, Robin S., and Tim Wu. 2009. Subsidizing creativity through network design: zero-pricing and net neutrality. *Journal of Economic Perspective* 23 (3): 61-76.

perusahaan tetapi juga diuntungkan oleh kuatnya nilai-nilai nasionalisme.¹² Jika dilakukan pembinaan secara efektif, industri kreatif pada negara-negara berkembang, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.¹³

Sebagai perbandingan, sejak tahun 2000, Pemerintah Kerajaan Inggris memberikan dukungan yang penuh terhadap industri perfilman melalui Dewan Film (*the UK Film Council*). Dukungan tersebut terutama dalam pengembangan dan promosi yang terbagi dalam kerja kemitraan dengan pemerintah di bidang: distribusi, pengembangan keterampilan (skills), dan kemitraan strategis.¹⁴

Seni kontemporer di Afrika kini sedang berkembang, di mana film video merupakan pelopornya sebagai media kaum urban, terutama bagi generasi muda Afrika. Pasar kaum urban dan imigran inilah yang dibidik oleh industri perfilman di Nigeria. Dinamika film video merupakan kekuatan baru yang berdampak pada industri periklanan dan media komunikasi, bahkan terhadap kaum imigran Nigeria di Eropa dan Amerika karena mereka menyukai film-film asal negerinya tersebut sebagai aktualisasi diri dan tradisi komunitasnya.¹⁵

Pada September 2001, Pemerintah Federal Australia mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak untuk memberikan insentif bagi industri perfilman. Dukungan finansial pemerintah Australia terhadap industri perfilman juga diberikan kepada pekerja film dan pekerja film independen melalui *The Australian Film Commission* (AFC). Dukungan pemerintah terhadap industri perfilman juga dilakukan oleh pemerintah Kanada melalui *The National Film Board of Canada* (NFB), Irlandia, Selandia Baru. Dan beberapa Negara Eropa Barat lainnya.¹⁶

Aktivitas kreatif berkorelasi secara alamiah dengan output.¹⁷ Konsistensi dan koherensi antara elemen-elemen identitas perusahaan (misal: *corporate culture, corporate design, corporate communication and corporate behavior*) merupakan masalah krusial dalam mengembangkan citra perusahaan.¹⁸ Apalagi, untuk saat ini, di mana pasar film berhubungan dengan kapitalisme global.¹⁹ Ekspor film-film (Bollywood) India misalnya, dipasarkan secara baik terutama ke AS, UK, Kanada, dan

¹² Hassam, Andrew. 2009. Melbourne, Indian populer cinema and the marketing of an enviable cosmopolitan lifestyle. *Studies in South Asian Film and Media* 1 (1): 45-64.

¹³ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD). 2004. *Creative Industries and Development*. Sao Paulo, Brazil: UNCTD.

¹⁴ House of Commons Culture, Media and Sport Committee. The British Film Industry Sixth Report of Session 2002–03, Volume I, September 2003.

¹⁵ Evuleocha, S.U. 2008. Nollywood and the home video revolution: Implications for marketing video film in Africa. *International Journal of Emerging Markets* 3 (4): 407-417.

¹⁶ House of Commons Culture, Media and Sport Committee. The British Film Industry Sixth Report of Session 2002–03, Volume I, September 2003.

¹⁷ Chaston, Ian. 2008. Small creative industry firm: A development dilemma? *Management Decision* 46 (10): 819-831.

¹⁸ Vallaster, C., dan Leslie de Chernatony. 2006. Internal brand building and structuration: the role of leadership. *European Journal of Marketing* 40 (7/8): 761-784.

¹⁹ Manning, C., dan J. Shackford-Bradley. 2010. Global subjects in motion: Strategies for representing globalization in film, *Journal of Film and Video* 62 (3): 36-52.

Timur Tengah. Dukungan dari negara dan partai politik seperti Bharatiya Janata Party (BJP) giat dilakukan pada industri perfilman di India.²⁰

Tentang dukungan negara terhadap industri perfilman juga diberikan oleh pemerintah Cina. Pemerintah Cina menyusun panduan baru ke arah *booming* industri film. Antara lain dengan membantu dan mempermudah para pembuat film untuk mendapat pinjaman bank guna membiayai produksi filmnya dan menyediakan infrastruktur---seperti membangun gedung bioskop baru---untuk memperluas jangkauan audiens.²¹

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Pemerintah RI telah memiliki Undang-Undang tentang Perfilman Nomor 8 Tahun 1992. Disamping itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman. Di samping itu, pemerintah pada tahun yang sama ketika itu juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (SLF). Penyensoran dilakukan dengan meneliti aspek-aspek yang menyangkut keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya serta ketertiban umum. Jadi, LSF berusaha menyeimbangkan antara kepentingan produser dengan kepentingan konsumen sesuai dengan nilai-nilai moral melalui aturan perundangan yang ada.

Jumlah Film Nasional Per-Tahun²²

No	Tahun	Jumlah Film
1	2011	26
2	2010	77
3	2009	20
4	2008	90
5	2009	53

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 57 (Sensor Film):

- (1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
- (2) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
 - a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
 - b. penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
 - c. penentuan penggolongan usia penonton film.
- (3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

²⁰ Bose, Nandana. 2009. Between the godfather and the mafia: Situating right-wing interventions in Bombay film industry 1992-2002. *Studies in South Asia Film and Media* 1 (1): 23-43.

²¹ Majah Gatra. 2011. *Dunia Baru Milik Cina: Kesenian* (3-9 Februari).

²² Sumber: www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/2/data-film/Jumlah-Film-Nasional-per-tahun

Jumlah Penonton²³

No.	Tahun	Film	Jumlah
1	2008	Laskar Pelangi	4.606.785
2	2008	Ayat-Ayat Cinta	3.581.947
3	2009	Ketika Cinta Bertasbih	3.100.906
4	2009	Ketika Cinta Bertasbih 2	2.003.121
5	2007	Nagabonar Jadi Dua	2.000.000
6	2009	Sang Pemimpi	1.742.242
7	2007	Get Married	1.400.000
8	2009	Garuda Di Dadaku	1.371.131
9	2009	Get Married 2	1.200.000
10	2007	Terowongan Casablanca	1.200.000
11	2010	Sang Pencerah	1.108.600
12	2008	Tali Pocong Perawan	1.082.081
13	2009	Air Terjun Pengantin	1.060.058
14	2007	Quickie Express	1.000.000
15	2008	XL: Extra Large	994.563
16	2008	The Tarix Jabrix	903.603
17	2007	Film Horor	900.000
18	2008	Hantu Ambulance	862.193
19	2009	Suster Keramas	840.880
20	2007	Suster Ngesot The Movie	800.000

V. PEMBAHASAN

Bagaimana lingkungan bisnis industri perfilman nasional dari perspektif hukum? Hukum seharusnya didasarkan pada nilai dasar (keadilan, persamaan, dan kebebasan).²⁴ Tanpa nilai moral semacam itu hukum tidak akan memiliki fungsi. Di dalam lingkungan bisnis, sebagaimana telah disebutkan di muka, aturan hukum memiliki pengaruh yang signifikan. Di beberapa negara maju, penghargaan atas hak karya intelektual (HAKI) telah memotivasi warga negara untuk berinovasi dan berkemajuan dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Melihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, secara tekstual sudah memadai. Dalam aturan hukum tersebut terdapat perlindungan hukum bagi insan perfilman dan usaha perfilman. Bahkan juga mengenai ekspor-impor film dan perijinan serta sensor. Artinya, siapa pun yang terlibat dalam industri perfilman harus memahami perkara ini. Persoalannya, dibandingkan dengan negara-negara maju pembelaan terhadap industri perfilman dari pemerintah masih jauh tertinggal. Banyaknya kasus gulung tikar para pengusaha bioskop di banyak daerah., sebagaimana telah disebutkan di muka, mengindikasikan adanya pengabaian masalah. Di sini hukum perfilman tidak berarti.

²³ Sumber: www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/penonton-film

²⁴ Magnis-Suseno, Franz. 2000. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.

Pada sisi lain, jenis film yang diproduksi oleh industri perfilman nasional cenderung kurang mendidik dan jatuh pada selera rendah. Padahal dalam aturan perundangan (UU No 33/2009) jelas dinyatakan bahwa film bukan hanya berfungsi ekonomi tetapi juga memiliki dimensi pendidikan. Perkara ini telah diabaikan sendiri oleh insan perfilman, dan lembaga sensor film.

Secara demikian maka masalah utamanya bukanlah pada aturan hukum secara tekstual, melainkan terutama pada masalah penegakan hukum dan daya kreatif insan film. Dalam lingkungan bisnis industri perfilman, pemahaman mengenai keseimbangan antara nilai artistik dan komersial harus dapat diterjemahkan secara bertanggung jawab.

Tahun 2011, produksi industri perfilman nasional didominasi film-film berselera primitif. Padahal film yang bermutu tanpa mengumbar nafsu dapat pula laris manis, sebagaimana ditunjukkan oleh data berikut ini:

2008	Laskar Pelangi	4.606.785
2008	Ayat-Ayat Cinta	3.581.947
2009	Ketika Cinta Bertasbih	3.100.906
2009	Ketika Cinta Bertasbih 2	2.003.121
2007	Nagabonar Jadi Dua	2.000.000

Tahun 2010 hanya ada satu judul film yang meraih penonton lebih dari satu juta orang (Sang Pencerah). Sedangkankan tahun 2011, sebagaimana data berikut, produksi film nasional dibanjiri oleh film-film primitif.²⁵

No	Tahun	Film	Jumlah
1	2011	Arwah Goyang Karawang	715.915
2	2011	Tanda Tanya	458.508
3	2011	Pocong Ngesot	363.536
4	2011	Virgin 3: Satu Malam Mengubah Segalanya	315.123
5	2011	Kuntilanak Kesurupan	306.946
6	2011	Kalung Jelangkung	286.878
7	2011	Love Story	285.745
8	2011	Pelukan Janda Hantu Gerondong	251.361
9	2011	Dedemit Gunung Kidul	178.891
10	2011	13 Cara Memanggil Setan	164.449

Sumber: www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/penonton-film

Di mana hukum perfilman kita? Ada, jelas, lengkap. Tapi tidak tegas! Bagaimana dengan insane perfilman? Jelas kurang cerdas. Mereka tidak belajar pada lingkungan bisnis dari film-film sukses tahun 2008-2009 di atas. Kemana lembaga sensor? Sama saja.

Jadi, hukum perfilman kita belum mampu memberikan daya kreatif untuk merangsang lahirnya film-film bermutu dan diterima oleh pasar. Hukum perfilman

²⁵ Sumber: www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/penonton-film

harus mampu merangsang kreativitas yang bernilai seni dan ekonomi, tetapi juga harus mampu mencegah pornografi. Inilah maknanya keadilan, persamaan, dan kebebasan. Karena itu, tepat apa yang dikemukakan oleh Porter berkaitan dengan lingkungan bisnis, bahwa pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif melalui instrumen kebijakan.²⁶

Dalam konteks Teori Strukturasi (*structuration*), sebagaimana dikemukakan oleh Giddens, bahwa hubungan antara struktur dan agen akan melahirkan reproduksi sosial. Hal yang sama juga terjadi pada lingkungan bisnis industri perfilman, terutama dari aspek kebijakan pemerintah, hubungan agen-struktur kembali berulang. Dengan *framework* strukturasi, industri perfilman bukan sekedar persoalan penawaran-permintaan, melainkan pada aktor manusia pada konteks ruang dan waktu.²⁷

Salah satu kajian tentang perilaku konsumsi dari perpektif sosiologis adalah kajian yang dilakukan oleh Algesheimer dan Gurau (2008). Menurutnya, dengan mengacu pada teori strukturasi Giddens, yakni konsep dualitas antara agen-struktur di mana hubungan keduanya selalu menghasilkan proses reproduksi. Dengan kata lain, dalam masyarakat selalu terjadi proses kreativitas dan inovasi yang menghasilkan sesuatu yang baru. Hal yang sama juga terjadi pada perilaku konsumsi.²⁸

Sebagaimana terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan tentang perfilman, hal tersebut menunjukkan bahwa: Pertama, konsep dualitas (struktur-agen) dapat menggambarkan kenyataan di lapangan. Kedua, menggambarkan terjadinya proses produksi dan reproduksi melalui praktik sosial. Ketiga mengungkap hambatan dalam relasi sosial.²⁹

Dalam perspektif hukum, apa implikasinya perubahan lingkungan bisnis, terutama di bidang teknologi informasi, terhadap pasar film nasional? Walaupun terdapat jaminan hukum, sebagaimana terdapat pada UU No 33/2009, di mana: (1) Pemerintah wajib mencegah masuknya film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa; (2) Pemerintah wajib membatasi film impor dengan menjaga proporsi antara film impor dan film Indonesia guna mencegah dominasi budaya asing.

Tetapi, kenyataannya pasar film didominasi oleh film impor, termasuk tayangan di televisi. Kenyataan semacam ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Boleh jadi selera konsumen Indonesia terhadap film karya bangsanya sendiri justru lebih rendah dibandingkan selernya terhadap film-film impor, terutama film-film Hollywood.

²⁶ Porter, Michael E. 1991. Towards a dynamic theory of strategy. *Strategic Management Journal* 12: 95-117.

²⁷ Yates, JoAnne. 1997. Using Giddens's tructuration theory to inform business history. *Business and Economic History* 26 (1): 159-183.

²⁸ Algesheimer, R., dan G. Galin. 2008. Introducing structuration theory in communal consumption behavior research. *Qualitative Market Research: An International Journal* 11 (2): 227-245.

²⁹ Jones, M.R., dan H. Karsten. 2003. Review: Structuration theory and information systems research. Working Paper WP 11/2003. Cambridge, UK: The Judge Institute of Management University of Cambridge. Lihat, Jones, M.R., dan H. Karsten. (2008). Giddens's structuration theory and information systems research. *MIS Quarterly*, 32 (1): 127-157.

Muncul pula pertanyaan, apakah kalau film impor dibatasi, apakah ada jaminan bahwa pengusaha bioskop tidak bangkrut? Tentu ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

Kemajuan teknologi informasi, harus diakui membawa banyak implikasi dalam lingkungan bisnis industri perfilman. Di sini akan penulis kemukakan tiga hal terutama dalam perspektif hukum. *Pertama*, dengan kemajuan teknologi informasi, rawan terhadap produk bajakan. Sebuah film belum diputar di bioskop, produk bajakannya dalam bentuk CD/DVD telah lebih dulu beredar. Apalagi dengan adanya internet. Tanpa adanya tindakan tegas dari penegak hukum, perkara ini akan memukul industri perfilman nasional. Saat ini, hampir semua produk yang dapat digitalkan dapat dengan mudah dibajak.

Kedua, maraknya film impor, dengan paduan teknologi, terutama pada produk Hollywood, juga mencanai daya saing pasar domestik film nasional. Sudah tentu tidak mungkin kita menutup diri dari perekonomian global, apalagi pengaruh Amerika Serikat masih kuat, kebijakan pengetatan impor film tersebut dapat berimplikasi luas. Maka yang dapat dilakukan adalah, sebagaimana negara-negara Eropa Barat dan Australia, mengoptimalkan Dewan Film Nasional dalam kemitraan dengan pemerintah melalui pengembangan dan promosi film. Di samping juga melalui kebijakan pajak dan insentif lainnya baik pada tahap pra-produksi maupun pada pasca-produksi.

Ketiga, implikasi yang paling krusial adalah di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Film adalah produk strategis yang berpengaruh luas terhadap generasi muda. Jadi, perlu adanya restriksi atau pembatasan jaringan pornografi melalui internet. Artinya, perlu adanya pemaksaan tetapi juga juga pendidikan bagi konsumen film. Film nasional adalah salah satu media budaya bangsa yang paling berpengaruh. Itulah mengapa India mampu membangun industri perfilman Bollywood berdasarkan nilai-nilai nasionalisme, tetapi sekaligus juga *marketable* secara komersial. Jadi, perlu adanya aturan hukum yang mengatur soal itu.

VI. PENUTUP

5.1. Kesimpulan:

Pertama, dalam industri perfilman nasional, dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009, secara legal formal industri tersebut telah dijamin perlindungannya oleh hukum. Namun demikian, karena industri perfilman sangat kompleks mulai dari produksi, distribusi, dan eksibisi. Maka, jaminan hukum tersebut tidak otomatis mampu menumbuh-kembangkan industri perfilman nasional. Terdapat banyak kepentingan yang memerlukan pemahaman dan kesepakatan secara komprehensif dalam melihat aspek hukum dan etika bisnis pada lingkungan bisnis industri perfilman nasional.

Kedua, dengan adanya kerja sama kesepahaman dan kesepakatan antara Lembaga Sensor (LSF) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), secara legal-prosedural teknis operasional terhadap kerja sensor semakin baik dan terkoordinasi. Hal ini mengingat stasiun televisi merupakan industri kreatif yang paling strategis danberdampak luas terhadap semua generasi terhadap penyebaran produk film dan tayangan program lainnya.

Ketiga, perkembangan teknologi informasi juga membawa implikasi pada pasar film nasional. Dari aspek hukum dan etika bisnis, terjadi terutama pada produk bajakan, di mana dapat merugikan industri perfilman nasional. Bahkan bukan hanya industri perfilman saja yang terpukul, tetapi rangkaian dari industri tersebut juga ikut terpukul.

5.2. Saran:

Pertama, berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan adanya penegakan hukum dan penumbuhan kesadaran etik dalam berbisnis terhadap perkara pembajakan. Sebab, tanpa adanya ketegasan dalam perkara pembajakan produk film, daya kreatif dan inovatif insan film akan lenyap.

Kedua, perlu adanya komitmen etis yang bertumpu pada nilai-nilai moral bangsa dari semua pihak, terutama kalangan insan perfilman, dalam memproduksi film agar dilahirkan film-film bermutu, bukan saja secara artistik tetapi juga secara komersial. Bukti menunjukkan bahwa justru film bermutu yang jauh dari selera rendah yang berhasil di pasar.³⁰

Ketiga, diperlukan koordinasi kerja yang menyeluruh antar instansi pemerintah serta masyarakat perfilman dalam penegakan hukum mengenai perfilman, terutama dampaknya negatifnya bagi generasi muda.

³⁰ www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/penonton-film

DAFTAR PUSTAKA

- Algesheimer, R., dan G. Galin. 2008. Introducing structuration theory in communal consumption behavior research. *Qualitative Market Research: An International Journal* 11 (2): 227-245.
- Bose, Nandana. 2009. Between the godfather and the mafia: Situating right-wing interventions in Bombay film industry 1992-2002. *Studies in South Asia Film and Media* 1 (1): 23-43.
- Chaston, Ian. 2008. Small creative industry firm: A development dilemma? *Management Decision* 46 (10): 819-831.
- Eliashberg, J., A. Elberse, dan M.A.M.M Leenders. 2006. The motion picture industry: Critical issues in practice current research, and new research direction. *Marketing Science* 25 (6): 638-661.
- Evuleocha, S.U. 2008. Nollywood and the home video revolution: Implications for marketing video film in Africa. *International Journal of Emerging Markets* 3 (4): 407-417.
- Hassam, Andrew. 2009. Melbourne, Indian populer cinema and the marketing of an enviable cosmopolitan lifestyle. *Studies in South Asian Film and Media* 1 (1): 45-64.
- Hennig-Thurau, T., V.H. Sattler, F.H. Eggers dan M.B. Houston. 2007. The last picture show? Timing and order of movie distribution channels. *Journal of Marketing*. 71 (Oktober): 63-83.
- Higgs, P., dan S. Cunningham 2008. Creative industries mapping: Where have we come from and where are we going? *Creative Industries Journal* 1 (1): 7-30.
- House of Commons Culture, Media and Sport Committee. The British Film Industry Sixth Report of Session 2002–03, Volume I, September 2003.
- House of Commons Culture, Media and Sport Committee. The British Film Industry Sixth Report of Session 2002–03, Volume I, September 2003.
- Jones, M.R., dan H. Karsten. 2003. Review: Structuration theory and information systems research. Working Paper WP 11/2003. Cambridge, UK: The Judge Institute of Management University of Cambridge. Lihat, Jones, M.R., dan H. Karsten. (2008). Giddens's structuration theory and information systems research. *MIS Quarterly*, 32 (1): 127-157.
- Lee, Robin S., and Tim Wu. 2009. Subsidizing creativity through network design: zero-pricing and net neutrality. *Journal of Economic Prespective* 23 (3): 61-76.
- Magnis-Suseno, Franz. 2000. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Manning, C., dan J. Shackford-Bradley. 2010. Global subjects in motion: Strategies for representing globalization in film, *Journal of Film and Video* 62 (3): 36-52.
- Pitta, D.A., V.R. Wood, dan Frank J.F. 2008. Nurturing an effective creative culture within a marketing organization. *Journal of Consumer Marketing* 25 (3): 137-148.
- Porter, Michael E. 1991. Towards a dynamic theory of strategy. *Strategic Management Journal* 12: 95-117.
- Porter, Michael E. 1991. Towards a dynamic theory of strategy. *Strategic Management Journal* 12: 95-117.
- Shorthose, Jim. 2004. A more critical view of the creative industries: Production, consumption, and resistance. *Capital & Class* 84 (Winter): 1-9.

- Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD). 2004. *Creative Industries and Development*. Sao Paulo, Brazil: UNCTD.
Vallaster, C., dan Leslie de Chernatony. 2006. Internal brand building and structuration: the role of leadership. *European Journal of Marketing* 40 (7/8): 761-784.
Yates, JoAnne. 1997. Using Giddens's structuration theory to inform business history. *Business and Economic History* 26 (1): 159-183.
Majah Gatra. 2011. *Dunia Baru Milik Cina: Kesenian* (3-9 Februari). *kompas.com*; 8/4/2011.
kompasiana.com; 9/4/2011.
metrotvnews.com, 8/4/2011.
Republika, 23/5/2009.
www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/penonton-film
www.perfilmanindonesia.or.id/direktori-perfilman/2/data-film/Jumlah-Film-Nasional-per-tahun